

№3

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA				
1.	Шаисламова Кабиловна	Наргиза	Тижорат банклари рискларини баҳолашда стресс-тест усулидан самарали фойдаланиш	7
2.	Ashurova Nargiza Chori qizi		O‘zbekiston turizm xizmatlari bozorida gastronomik turizmni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari	19
3.	Mamatqulov Axmadaliyevich	Avazbek	Oliy ta’lim muassasalarida ichki audit tizimini raqamlashtirish mexanizimini takomillashtirish	24
4.	Sobirov Otabek Olimjonovich		Boshqaruv hisobini tashkil etishning konseptual asoslari	36
5.	Rustamov Suvonqulovich, Zuhra Soxibjon qizi	Maqsud Boqiyeva	Iqlim o‘zgarishining iqtisodiyotga ta’siri	41
6.	Xalimov Shaxboz Xalimovich		Qishloq joylarida turizm xizmatlarini rivojlantirishning xorij tajribalari	48
7.	Kenjayev Ergashboyevich	Ikrom	Hududlarda investitsiya mexanizmlarini takomillashtirishning institutsional va moliyaviy omillari	53
8.	Rustamov Suvonqulovich, Muslimbek No‘rbo‘ta o‘g‘li	Maqsud Normatov	Kredit riski	60
9.	Курбонов Саид Акбарович		АҚШ федерал резерв тизими (ФРТ) ва унинг иқтисодиётга таъсири	67
10.	Bekmurodova Feruza Azamat kizi, Kadambaeva Charos Masharip kizi		Economic cooperation practices and development trends in Middle Eastern countries	73
11.	Mardonova Asatilloevna	Malika	Xavfsiz turizm tushunchasining nazariy-uslubiy asoslari	80
12.	Alimov Baxodir Batirovich		Rivojlangan sug‘urta kompaniyalarining moliyaviy holati va samaradorlik ko‘rsatkichlari tahlili	85
13.	Narziyev Abror Baxtiyorovich		Moliyaviy bozorlardagi volatillik dinamikasining GARCH modellari asosida empirik tahlili	95
14.	Xoldorova Kamola Jamoliddin qizi, Murodova Dilnoza Choriyevna		O‘zbekistonda tijorat banklarini transformatsiya qilishning dolzarb masalalari	106
15.	Юсупов Бехзод Юсуп угли		Финтех-ориентированная модель комплексной оценки кредитоспособности корпоративных клиентов и её влияние на эффективность банковских решений	112
16.	Ташбаева Гайбуллаевна, Улугбек Ванситович	Рано Ташбаев	Цифровая оценка конкурентоспособности предприятий HoReCa на основе Open Data и онлайн-платформ (на примере г. Ташкента)	120
17.	Баракаев Отабек Отакулович		Ўзбекистонда аудиторлик хизматлар бозорининг 2020-2025 йилларга таҳлили ва уни такомиллаштириш йўналишлари	127
18.	Muradov Botir Hayat		Yevropa iqtisodiyotining yashil transformatsiyasida iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq fizik va moliyaviy risklar tahlili	140
19.	Isroiljonov Murodil Qosimjon ugli		Household Consumption, Imports, and Gross Capital Formation in Uzbekistan: Evidence from an ARDL Model	148

20.	Чориева Нигина Қахрамановна	Классик иқтисолий назариялар асосида тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш хусусиятлари	155
21.	Chintemirova Diyora Shuxrat qizi	Hududlar kesimida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	160
22.	Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	Soliqli daromadlar oshishida sheringning iqtisodiy imkoniyatlari	166
23.	Кузиева Динора Баходировна	Узоқ муддатли активларни баҳолаш тартибини такомиллаштириш	173
24.	Умарова Гулзодахон Қодирбековна	Кичик бизнесни муқобил молиялаштиришнинг илғор хорижий тажрибалари	181
25.	Murtozayeva Zarnigor Komol qizi	Tashabbusli budjet mablag'larini ijtimoiy ehtiyojlar asosida manzilli taqsimlash mexanizmlarini takomillashtirish	187
26.	Baytanov O'ralboy Miraqul o'g'li	Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarishning zamonaviy metodologik yondashuvlari	193
27.	Mardonov Akromjon Nusrat ogli	The impact of fiscal policy on the national economy	201
28.	Ostonaqulov Dilshod Ismatilla o'g'li	O'zbekiston respublikasining aholi hayot sifati va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni statistik baholash	206
29.	Babaxanova Nozima Saidakbarovna	Milliy fond bozorida aksiyalarni ommaviy joylashtirish mexanizmlarini transformatsiya qilish yo'llari	213
30.	Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	O'zbekistonda davlat qarz portfelini risk-diaagnostika asosida boshqarish metodologiyasini takomillashtirish	220
31.	Rahmonova Durdona Hasan kizi	Effective management of investment opportunities and regional economic diversification: evidence from the kashkadarya region	226
32.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning xalqaro amaliyot tajribalari	233
33.	Achilov Dilshod Marufovich	Innovatsion faoliyatning moliyaviy ta'minot manbalari va ularni samarali boshqarish yo'llari	244
34.	Baratova Zumrat Xalmetjanovna	Innovatsion faoliyat bilan bog'liq moliyaviy risklarni boshqarish	253
35.	Mavlyanova Yulduzxon Turg'unovna	Moliyaviy resurslarni samarali boshqarishda ERP (Enterprise Resource Planning) mexanizmidan foydalanish istiqbollari	261
36.	Ishniyazov Otabek Baxodirovich	Bank faoliyatida risklarning turlari, ularni samarali boshqarish	268
37.	Baxriddinov Kamoliddin Baxriddin o'g'li	Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiyaviy qaror qabul qilish amaliyotining tahlili	275
38.	Qudratova Feruza Nasriddinovna	Financing decisions and value creation in an emerging economy: Evidence from the capital structure of Uzauto Motors	283
39.	Xasanov Komil Mutalibjanovich	Chiqindilarni boshqarishda yevropa ittifoqi tajribasi va uni o'zbekiston sharoitida qo'llash	591

40.	Orzukulova Zumrad Abdukhalik kizi, Azimova Nozimakhon Alisher kizi	Strategic brand management: review of Keller's brand equity model and Aaker's brand identity system	297
41.	Ollokulova Feruza Mansurovna	Davlat xususiy sheriklik rivojlanishining xorij tajribasi va undan O'zbekiston amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	302
42.	Umurzakova Dildora Sultonmaxmudovna	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar bandligiga doir muammolarning asosiy yo'nalishlari	310
43.	Jo'rayeva Zarifa Bahodir qizi	Tijorat banklarida kredit xizmatlari amaliyotining dolzarb masalalari	317
44.	Tureev Azizbek Abatovich	Qoraqalpog'iston Respublikasida mevalilik tarmog'ini klasterlashning iqtisodiy samaradorligini baholash	324
45.	Mirzataev Salamat Muratbaevich	Ekologik muammolar sharoitida qishloq xo'jaligi barqarorligini ta'minlashda smart texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-uslubiy asoslari	329
46.	Komekova Gulzira Sharbaevna	Raqamlashtirilgan logistika tizimlari asosida sabzavotchilik mahsulotlari bozorining samaradorligini oshirish yo'llari	335
47.	Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	Qoraqalpog'iston Respublikasida qurilish sohasining rivojlanish holati va sun'iy intellekt asosida xizmat kursatishni rivojlantirish istiqbollari	340
48.	Розиков Жалил Жалолович	Вопросы реформирования бухгалтерского учета в сельском хозяйстве	346
49.	Karimov Eminjon Gapardjonovich	Sanoat korxonalarida moliyaviy tahlil axborot tizimini takomillashtirish masalalari	351
50.	Toshev Nurbek Janon o'g'li	Qashqadaryo viloyatida turizm samaradorligi indeksi (TEI) asosida mintaqaviy turizm rivojlanishi dinamikasini baholash	359
51.	Kurbonova Malika Akhmad kizi	Comprehensive methodology for assessing the effectiveness of digital economy technology implementation in regional economic development	365

ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Розиков Жалил Жалолович

*ст. преп.кафедры аудит
Ташкентского государственного университета
E-mail: jalolroziqov247@gmail.com
ORCID:0009-0005-5994-7711*

Аннотация. На статье рассматриваются вопросы становление и организации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве в условиях интеграции экономики в международные экономические отношения и реформирование национальной системы бухгалтерского учета на основе международных стандартов. В частности, раскрывается особенности реформирование системы традиционного бухгалтерского учета в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: Система счетоводства, классический учет, реформирование бухгалтерского учет, национальные стандарты, экономическая управления, сельское хозяйство, продукция, материалы, номенклатура – ценник, документооборот.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА МАҲСУЛОТЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР ҲИСОБИНИ ТИКЛАШ ВА ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Розиков Жалил Жалолович

*аудит кафедрасининг катта ўқитувчиси
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
E-mail: jalolroziqov247@gmail.com
ORCID:0009-0005-5994-7711*

Аннотация. Мақолада иқтисодиётнинг халқаро иқтисодий мунособатларга интеграциялашуви ва миллий ҳисоб тизимини халқаро стандартлар асосида ислоҳ қилиш шароитида, қишлоқ хўжалигида бухгалтерия ҳисобини тиклаш ва ташиқил этиш масалалари кўтарилган. Жумладан, қишлоқ хўжалигида қарор топган анъанавий ҳисоб тизимини ислоҳ қилиш хусусиятлари очиқ берилган.

Калит сўзлар: Ҳисоб тизими, классик ҳисоб, бухгалтерия ҳисобини ислоҳ қилиш, миллий стандартлар, иқтисодий бошқарув, қишлоқ хўжалиги, маҳсулотлар, материаллар, баҳолаш номенклатураси, ҳужжатлар айланмаси.

ISSUES IN RESTRUCTURING AND ORGANIZING ACCOUNTING FOR PRODUCTS AND MATERIALS IN AGRICULTURE

Rozikov Jalil Jalolovich

*Senior Lecturer
Department of Audit
Tashkent state university of economics
E-mail: jalolroziqov247@gmail.com
ORCID:0009-0005-5994-7711*

Abstract. The article examines the issues of restructuring and organizing financial accounting in agriculture under the conditions of economic integration into international economic relations and the reform of the national accounting system based on international standards. In particular, the specific features of reforming the traditional accounting system established in agriculture are disclosed.

Keywords: Accounting system, classical accounting, accounting reform, national

standards, economic management, agriculture, products, materials, nomenclature-price list, workflow.

Введение

По мере трансформации национальной экономики в международное экономическое отношение национальные правила ведения бухгалтерского сближаются к международным стандартам бухгалтерского учета. Этот процесс в сельскохозяйственном учете сопровождается с применением на практике типовых форм первичного учета и группированных ведомостей, разработанных ещё при постсоветской системы счетоводства. Основной причиной применения этих первичных документов и учетных регистров на практике учета, заключается в том, что формы документов и регистров рассчитаны для отражения естественных процессов производства продукции растениеводства и животноводства, или же приспособлены для сбора данных и их обработки связанных с трудом рабочих и работой сельскохозяйственных машин. В этой связи, рекомендуется использование этих форм при обновлении национальных стандартов бухгалтерского учета и разработки инструктивных материалов по методологии организации бухгалтерского учета.

Обзор литературы

В учебнике Алисенова, А. С. «Международные стандарты финансовой отчетности» рассматриваются вопросы трансформации национальных систем бухгалтерского учета в МСФО. [1].

А. Ф. Дятлова, Е. Н. Колесникова, В. А. Бородин и другие на учебнике раскрывает методологии бухгалтерского учета в промышленности, для студентов, рассчитанных обучающихся по экономическим специальностям, но вопросы организации БУ в сельском хозяйстве не раскрыты. [3].

Богатырева, С. Н. на учебнике для вузов «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» освежает вопросов составления форм финансовой отчетности. Рекомендуется составлении содержания форм финансовой отчетности в сочетании использования данных на формы расчетов налогов и обязательных платежей. Вопросы, касающиеся финансовой отчетности в сельском хозяйстве не предусмотрено. [2].

Алисенов, А. С. в учебник и практикуме для вузов «Бухгалтерский финансовый учет» более детально раскрывает условными примерами учета отдельных сфер деятельности. Однако касательно к учету сельского хозяйства вопросы не освещается. [4].

Анализ и результаты

В сельскохозяйственных предприятиях для учета продукции и материалов применяются типовые формы первичных документов классического учета, которые разработаны в соответствии национальных и международных стандартов бухгалтерского учета. По этому коренной основой системы национального счетоводства является инструктивно – регулирующие правила постсоветской системы бухгалтерского учета, на основе которых были разработаны национальные стандарты бухгалтерского учета (НСБУ) с учетом в условиях рыночной экономики.

По мере трансформации национальной экономики в международное экономическое отношение национальные правила ведения бухгалтерского сближаются к международным стандартам бухгалтерского учета. При этом национальные стандарты бухгалтерского учета являются основным регулирующим нормативным документом действующей системы бухгалтерского учета, в т. ч. и в сельском хозяйстве.

В условиях переходного периода экономика Узбекистана опирался на бывших государственных предприятиях, преобразованных на коллективные предприятия, с различной формой собственности. Государство при этом воздействует на деятельность и управлении хозяйствующих субъектов посредством налогообложения, т. е. бухгалтерский

учет служить интересам системы налогообложения, которая является источником основным доходов государственного бюджета. Таким образом, как рычаг экономического управления система национального счетоводства подчинена на защиту интереса государства, в лице налоговой службы. Этими особенностями характеризуется трансформация национального бухгалтерского учета в международные системы бухгалтерского учета, которые нацелены служить транснациональным компаниям. Когда международная учетная политика противоречит национальным интересам, рычаги такого учетного регулирования не могут быть, адаптированы в экономическом управлении нашей экономики.

В данном этапе хозяйствования организация и ведение бухгалтерского учета в сельском хозяйстве характеризуется, особенно в фермерских хозяйствах, ограничением в пределах учета обязательств и расчетов по налогам и обязательных платежей. Хозяйственный учет ведется где как, «по надобности», т.е. сведено фактически на нет.

В этих условиях, т. е. когда не ведется системный и сплошной хозяйственной учет в растениеводстве и животноводстве, на правильности исчисления налогов и достоверности данных нарисованных финансовой отчетности сельскохозяйственных предприятий имеется сомнения.

На наш взгляд, для становления и организации хозяйственного учета в сельском хозяйстве, имеется два аспекта:

- первый, путем доработки действующих национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ), либо разработкой отраслевых инструкций по сельскому хозяйству, - применить к практике сельскохозяйственного учета первичных документов и учетных регистров, действовавших ранее, при классической системы хозяйственного учета, в новой редакции;

- второй, для трансформации национальной системы счетоводства в международные и организации хозяйственного учета в сельском хозяйстве, путем адаптации правил международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в практике, надо принять к применению, те правила международных стандартов, которые не ущемляют или не противоречит нашим национальным интересам. Между МСФО и НСБУ имеется определенные противоречье. Правила МСФО нацелены служить интересам транснациональных компаний, а правила НСБУ защищает интересов государство, в лице налоговой системы. В этой связи, правила МСФО, применяемые в национальной системе счетоводства, обязательно должно быть переработаны в наших условиях.

Поэтому национальная система бухгалтерского учета должны быть построены в аспектах традиционно – классических и международных аспектах организации и ведении бухгалтерского учета.

При этом основной задачей организации бухгалтерского учета внутреннего контроля является:

- сбор и обработки информации по всем хозяйственным операциям;
- отражение данных на регистрах и формах финансовой отчетности для использования внешними пользователями.;
- организация системного контроля за движением хозяйственных средств в количественных и денежных выражениях и системой ценообразования;
- соблюдения режима экономии затрат и дисциплины расчетных отношений с покупателями, поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами и т. д.;
- разработка технико-экономических мероприятий, - обеспечения оптимальной рентабельности хозяйствующих субъектов;
- организация оперативного – технического и бухгалтерского учета, обеспечивающий реальными данными для оставления финансовой отчетности;
- разработка системы обобщающих показателей статистических данных для экономического, административного и статистического управления предприятиями.

Но, эти процессы в каждой сфере деятельности протекает своими особенностями. Это, прежде всего, сказывается на методическом обеспечении обработки бухгалтерских данных.

Эти задачи осуществимы при документальном оформлении хозяйственных операций и группировкой данных по определенным аналитическим признакам. Для этого разрабатываются носители информации в бумажных и электронных формах, - формы первичных документов и учетных регистров. При этом, один и тот же хозяйственные операции в отдельных отраслях экономики требует разработки различных типовых форм первичных документов и учетных регистров, приспособленный отражению содержания хозяйственных операций с отраслевыми особенностями.

Тем более, в условиях обработки данных с помощью компьютерных программ, они должны быть обеспечены электронными версиями этих первичных документов и учетных регистров.

Например, в сельском хозяйстве за сохранностью продукции и материалов, необходимы первичные документы и учетные регистры с предпосылками действенного контроля, а именно:

- обязательное взвешивание, измерение или пересчет принимаемых и отпускаемых продукции и материалов;
- своевременное проведение инвентаризации и проверок наличия продукции и материалов;
- внедрение централизованной доставки материальных ценностей с центральных складов во все подразделения и на их склады по согласованным графикам;
- сокращение излишних промежуточных складов и кладовых;
- установление ответственных за приемку и отпуск материальных ценностей круга лиц (заведующих складами, кладовщиков, старших рабочих складов, экспедиторов и др.), за правильное и своевременное оформление этих операций, а также сохранность вверенных им материальных ценностей, заключение с этими лицами в установленном порядке письменных договоров о материальной ответственности;
- увольнение и перемещение материально ответственных лиц по согласованию с главным бухгалтером сельскохозяйственного предприятия;
- определение перечня должностных лиц. Которым предоставлено право подписывать документы на получение и отпуск со складов материальных ценностей, а также выдавать разрешения (пропуска) на их вывоз из сельскохозяйственного предприятия. Списки этих лиц, а также образцы их подписей должны быть переданы на соответствующие склады.
- освобождение от работы материально ответственных лиц допускается после проведения инвентаризации склада, передачи ценностей и проверки результатов инвентаризации.
- список лиц, имеющих права подписи на выдачу дефицитных и дорогостоящих материалов, и перечень таких материалов устанавливаются приказом руководителя предприятия по представлению службы снабжения и главного бухгалтера.

Для обеспечения правильной и рациональной организации учета продукции и материалов также необходимо:

- применять номенклатуру – ценник на продукцию и материалы, разрабатываемую, как правило, для группы сельскохозяйственных предприятий;
- установить четкую систему документооборота и строгий порядок оформления операций по движению продукции и материалов;
- разработать и постоянно совершенствовать нормы хранения запасов, отпуска и расходования продукции и материалов;
- шире внедрять современные цифровые средства учетно-вычислительных работ с использованием типовых проектов программного обеспечения оперативного и

бухгалтерского учета.

Выводы

Под становлением и организацией бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, также понимается обновление норм расходов по эксплуатации сельскохозяйственных машин. В этой связи следует уточнить и использовать на инструктивных материалах методического характера, ранее действующих естественных норм и факторов, определяющих себестоимость продукции растениеводства и животноводства.

Литературы

1. Алисенов, А.С. Международные стандарты финансовой отчетности (продвинутый курс): учебник и практикум для вузов / А.С. Алисенов. 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024 – 443с.
2. Богатырева, С. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник для вузов / С. Н. Богатырева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 515 с.
3. Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. Ф. Дятлова, Е. Н. Колесникова, В. А. Бородин [и др.]; под ред. Ю. А. Бабаева, В. И. Бобошко, А. Ф. Дятловой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 623 с.
4. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для вузов / А. С. Алисенов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 521 с.

